

JAMIYATDA XOTIN -QIZLARNING O'RNI, BILIMINI OSHIRISH, BANDLIGINI TA'MINLASH, DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT SIYOSATINING RO'LI

Abdurahimova D.

Toshkent amaliy fanlar universitetining xorijiy til 23-01 guruh talabasi

Abdusamatova G.Z.

abdusamatovagulchexra04@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti informatika kafedra o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271950>

Annotatsiya: Maqolada jamiyatdagi xotin - qizlarning o'rni, bilimini oshirish, bandligini ta'minlash va ularning dunyoqarashini kengaytirishda davlat siyosatining roli haqida yoritib berilgan

Kalit so'zlar: zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol, tendensiya, intellektual.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАНЯТОСТИ, РАСШИРЕНИИ КРУГОЗОРА ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: В статье описывается роль государственной политики в роли женщин и девушек в обществе, повышении их образования, обеспечении их занятости и расширении их мировоззрения.

Ключевые слова: современные информационно-коммуникационные технологии, интерактивные, трендовые, интеллектуальные.

THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN IMPROVING THE LEVEL OF EDUCATION, EMPLOYMENT, AND BROADENING THE HORIZONS OF WOMEN IN SOCIETY

Annotatsion: The article describes the role of state policy in the role of women and girls in the society, increasing their education, ensuring their employment and expanding their worldview.

Keywords: modern information and communication technologies, interactive, trend, intellectual.

KIRISH

Jamiyatda xotin-qizlarning o'rni, bilimini oshirish, bandligini ta'minlash va dunyoqarashini kengaytirishda davlat siyosatining ro'li juda katta. Ilm-fan – har qanday davlatning bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan muhim soha bo'lib, Yangi O'zbekiston jahon ilm-fani va madaniyati taraqqiyoti yo'nalishini ma'lum darajada belgilab bergan ulug' allomalari, buyuk mutafakkirlari bilan shuhrat qozongan. Bugungi kun texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalarida o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatib kelmoqda shu bilan birga oilada ham.

MUAMMO VA YECHIMLAR

Bugungi kunda xotin-qizlarimizning yuqorli intellektual bilim egallashi ertangi kunimiz poydevori bo'lgan farzandlarimizni kelajagida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayol mehnati bilan

jamiyat to'laqonli rivojlanadi va taraqqiy etadi. Jahon tendensiyasi shuni ko'rsatmoqdaki rivojlanayotgan mamlakatlarda xotin-qizlarning bilim darajasi va malakasi umumiy tarzda yaxshilanib bormoqda. Bu borada Respublikamizda ham bir qator ijobiy ishlar olib borilmoqda, jumladan "Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Respublika markazi", "Ayollar maslahat markazi", "Ayollar salomatlik markazi", "Ayollarni taziq va zo'rovonlikdan himoya qilish markazi", Ayollar daftari va boshqlar yo'lga qo'yilgan. Ta'lim tizimida ham xotin-qizlarimizga bir qancha imkoniyatlar yaratilgan jumladan, 0% ta'lim kreditlari, biznes loyihalar va boshqalar. Bugun jamiyatimizning ilmiy-texnikaviy faoliyatida xotin-qizlar faol ishtirok etmoqda. Olima ayollar tomonidan ilm-fan sohasidagi izlanishlar ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy-madaniy sohalarning rivojiga salmoqli hissa bo'lmoqda. 2018 yildan beri o'tkazib kelinayotgan "O'zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi" tanlovida ratsionalizatorlik takliflari, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish maqsadida talaba va o'quvchi qizlar, dasturchi va tadbirkor ayollar ishtirok etib keladi. "Olima ayollar grantlari" tanlovi xotin-qizlarni ilm-fan sohasida qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Bularning barchasi yurtimizda xotin-qizlarimizga kuchli e'tob berilayotganligidandir.

Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va vositalaridan samarali foydalanishga asoslangan ilg'or interfaol ta'lim texnologiyalarini joriy etish professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyati va mahorati doimiy oshib borishi bilan uyg'unlikda barqaror rivojlanadigan iqtisodiyot uchun global fikrlovchi va kompetent kadrlarni tayyorlashga kafolat berishi mumkin. Ta'kidlash joizki, Yangi O'zbekistonda bugungi kunda ta'lim tizimi muntazam va uzluksiz ravishda takomillashtirilib borilmoqda.

Ilm va fan taraqqiyotida ayollarning tutgan o'rni, yangi tendensiyalarning ta'siri. Ma'rifatli ayol-kelajak poydevorining yaratuvchisi. Ma'rifatli ayol tushunchasi qalbimizga juda ham ma'qul keladigan tushuncha desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar oilaning ayoli ma'rifatli bo'lsa bu xonadonda xayru baraka, xotirjamlik, fayz, saranjomlik, ahillik hamroh bo'ladi. Ma'rifatli ayol bo'lish uchun har bir ayol va onalarimiz o'z ustlarida ko'proq ishlab o'zini-o'zi isloh qilmog'i darkor. Avvalambor har bir ayol bolalik va o'smirlik davridanoq ma'rifatga intilib, ilm olib yashashni o'ziga maqsad qilib olishi ahamiyatlidir. Agar bir insonni tarbiyalamoqchi bo'lsang o'g'lingga yaxshi tarbiya ber, agar jamiyatni tarbiyalamoqchi bo'lsang qizingni ma'rifatli qilib tarbiyala, degan naql bor xalqimizda. Chunki qiz bola bo'lajak ona u o'zi kabi farzandlarini ham ma'rifatga yetaklaydi.

Farzandga tarbiya berish borasida ayollarning tutgan o'rni nihoyatda baland ekanligiga tarix guvohdir. Tarixdan ma'lumki, qanchalar buyuk zotlaring ortlarida albatta bir buyuk ona yoki bir buyuk ayol turgan bo'ladi. Masalan, Ahmad ibn Hanbal rohimahulloh hayotlariga nazar tashlasak, ul zot otalaridan erta yetim qolganlar. Onalari yakkayu yagona farzandlarini ilmga muhabbatli qilib voyaga yetkazganlar. Ahmad ibn Hanbal balog'atga yetgach ro'zg'or tashvishi o'laroq, darslarga biroz qatnasha olmaydilar, shunda onalari men och o'tirsam ham roziman faqat ta'lim olishlikni tashlab qo'yma deb nasihat qiladilar.

Ma'rifatli ayol jamiyatning taraqqiyot yo'lini belgilab beradi. Chunki, aynan ayol bolalarni tarbiyalaydi va ongi, dunyoqarashi, bilim darajasi shakllantiradi. Qiz bola oliy ma'lumotli bo'lsa, yuksak bilim va salohiyat egasiga aylansa, buni kelgusida farzandlariga ham singdiradi. Har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasiga mas'uliyat bilan yondashadi. Chunki, ayolga tabiatan avlodlar zanjirini davom ettirish va millatning qadrini ko'taradigan

farzandlarni tarbiyalashdek ulug' vazifa yuklangan. Shunday ekan, shukrona tuyg'usi bilan yashash va qizlarimizni o'qitishni kun tartibidagi birinchi masala sifatida belgilasak, yurtimiz rivojiga hissa qo'shgan bo'lamiz.

Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga qo'yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir. Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda ayollarning ilm-fan sohasida jamiyatdagi o'rinlarining yuksak ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayollar jamiyatda katta kuch hisoblanib, barkamol avlod tarbiyasi ularning oldiga katta vazifalarni qo'yayotganini doimo har birimiz his qilishimiz lozim.

Ilm-fan mamlakat taraqqiyoti va farovonligining asosidir. Ayniqsa, barcha sohada yangiliklarga intilish hamda raqobat kuchayib borayotgan bugungi davr iqtisodiy salohiyatni mustahkamlab borish uchun ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnikaviy yutuqlardan samarali foydalanishni talab etmoqda. Shiddat bilan o'zgarayotgan zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni yechishda fan va ishlab chiqarish hamkorligini mustahkamlash, ta'lim tizimini rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyot taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri mazkur sohani va olimlarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Ayol ham o'qishi, zamonaviy bilimlarni egallashi, jamiyatda o'zining mustaqil fikrini qo'rqmasdan ayta olishi lozim. Islomda ayollarning ilm olishiga hech qanday ta'qiq qo'yilmagan. U o'qishi, diniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashi kerak. Sababi, u kelajak avlodni dunyoga keltiradi, tarbiyalab voyaga yetkazadi. Ko'pgina tor fikrli kimsalar borki, ayol yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, uyda o'tirishga mahkum degan notog'ri aqidaga tayanib qolgan. To'g'i ayol uchun eng oliy o'rinda oila turishi zarur.

Ayollarning jamiyatdagi rolini o'rganish ham individual, ham xususiy darajada keng ko'lamli ijtimoiy muammolarni faol hal qilishga chaqirilgan bo'lajak mutaxassislar uchun zarurdir. Olingan bilimlar talabalarning nafaqat kasbiy, balki axloqiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi. O'zbek ayollari qo'l urmagan soha yo'q. Binobarin, xotin-qizlarning oilada, davlat va jamiyat qurilishdagi, ijtimoiy faolligini oshirish ularning ongi, tafakkuri, intellektual salohiyatiga bog'liq. Ayollarning fan-texnika sirlarini puxta egallashlari, shu tariqa o'z qobiliyatlari va imkoniyatlarini jamiyat taraqqiyoti uchun yo'naltirishlari xalq, millat va mamlakat kelajagi yo'lida ijtimoiy faol bo'lish garovidir.

TAKLIF VA MULOHOZA

Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga

qo'yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga qo'yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

Адабиётлар руйхати:

1. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent – 2016. Sh.Mirziyoyev.
2. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
3. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
4. A.D.Karimova “Gender tenglik” .:T 2009 yil Matba 56-86 bet